

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitectura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

**“O ANFITEATRO, a FOICE e o MARTELO, o O.V.N. I e o GUARDA-CHUVA”
Vida e sobrevivência do Auditório Araújo Vianna em Porto Alegre**

SERGIO MOACIR MARQUES

Arquiteto, FAU-UniRitter, 1984

Mestre, PROPAR, FARQUFRGS, 1999

Doutorando PROPAR, FARQUFRGS, 2006

Professor Assistente Depto. Arquitetura, FARQUFRGS, 1989

Professor Titular Depto. Projetos, 1985, Comissão Permanente T.F.G., 1996, Coordenador Núcleo de
Projetos, 2003 -FAU UniRitter

Rua Dr. Pio Ângelo, 45 – Porto Alegre – RS CEP 91760-300, Fone/Fax (51)32467869 sermm@terra.com.br

“O ANFITEATRO, a FOICE e o MARTELO, o O.V.N. I e o GUARDA-CHUVA” Vida e sobrevida do Auditório Araújo Vianna em Porto Alegre

Resumo

Junto a Praça da Matriz, na “agora” de Porto Alegre, esteve de 1927 a 1960, projeto de José Wiederspahn e Arnaldo Boni o antigo auditório Araújo Vianna, no local onde hoje está a Assembléia Legislativa do Estado. Formava a céu aberto, um espaço retangular delimitado por pérgulas, em cuja diagonal havia a concha acústica em forma de um quarto de esfera. Os assentos, oblíquos ao palco, eram na verdade bancos de praça que continuam espalhados em várias áreas públicas de Porto Alegre. Na década de 1950 a Assembléia Legislativa do Estado, presidida por Cândido Norberto, decidiu construir sua nova sede junto à Praça da Matriz, espaço detentor da representação edilícia do poder público estadual. A PMPA encarregou os arquitetos Carlos M. Fayet e Moacyr Moojen Marques, ambos funcionários da Divisão de Urbanismo da Secretaria de Obras do município, para a escolha do local, projeto arquitetônico e administração da obra do novo auditório. Definido o conceito de permanência do anfiteatro a céu aberto, em área pública, como em Brasília, a marcação de eixos sobre o território, assinala uma tomada de posse territorial. Nos campos da Redenção, os eixos conectam o traçado *beaux-arts* do parque realizado por Agache na década de 1930 com o *boulevard* da Osvaldo Aranha, em uma ação que gerada pelas pressões existentes no lugar. A edificação circular, espécie de *round-point* da geometria implícita, nasce da operação suave efetuada sobre a topografia no encontro dos eixos. Auditório e relevo fundem-se em uma mesma superfície, tornando a construção mais elemento geográfico da terra que objeto voador não identificado do céu. Coroada pela marquise, a topografia operativa faz das laminais que delimita o espaço de espetáculos, uma pequena faixa horizontal, como um sanduíche, prensado pela paisagem e céu. A aguda horizontalidade do edifício é tencionada pela torre de sinalização vertical, oblíqua ao eixo principal de ingresso de quem acessa pela Osvaldo Aranha e perpendicular ao eixo do Parque, no sutil jogo geométrico sugerido pela implantação do auditório, interpretado como o símbolo comunista durante inquérito militar. A Idéia de cobrir o Auditório Araújo Vianna vem desde 1976. Entre doze alternativas estudadas na época, das quais uma era não cobrir, optou-se por uma solução constituída de treliça espacial, assoalho de madeira e chapas planas de alumínio, com a mesma forma adotada pela solução de hoje. Esta proposta chegou a ter a obra licitada e julgada, no entanto não foi realizada. A alternativa de cobri-lo sempre gerou muitas polêmicas. Em 1994, a solução foi a adaptação da forma concebida originalmente para um sistema de membrana tracionada resultado da adequação aos recursos disponíveis do poder público. A cobertura foi armada com uma estrutura espacial em forma de pórtico, apoiada ao solo em quatro pontos mínimos, dispostos assimetricamente para compensar o desnível interno e sustentando um cilindro treliçado onde se dá o travamento da lona, como um guarda-chuva. A cobertura atribui ao auditório um perfil distinto, com mudança na volumetria, e diminuição da horizontalidade anterior. A continuidade do conjunto é garantida pela suavidade da curva da membrana que de certa maneira é prolongamento dos planos criados pelos taludes. Passados os dez anos de durabilidade da lona, garantida pelo fabricante, a cobertura novamente retorna à prancheta. A renovação e um novo momento poderão recolocar o Auditório Araújo Vianna como um importante símbolo da cidade e um exemplar singular da arquitetura moderna brasileira, ainda sem o devido reconhecimento. Melhor ainda, se com o céu a vista, preservando sua natureza original de integração à paisagem, de anfiteatro para audição acústica, de espaço aberto para acesso ao público, de coreto sobre a praça.

"The AMPHITHEATER, the HAMMER and SICKLE, the U.F.O and the UMBRELLA" Life and sub life of the Araújo Vianna Auditory in Porto Alegre

Abstract

Next to Praça da Matriz, in the "ágora" of Porto Alegre, took place between 1927 and 1960, the project of José Wiederspahn and Arnaldo Boni¹ the former Araújo Vianna Auditory, located where today is the Assembléia Legislativa do Estado. It formed in open sky, a rectangular space delimited by pergolas, in whose diagonal there was the acoustic seashell in form of a sphere room. The seats, oblique to the stage, were in fact park seats that are still spread in several public areas of Porto Alegre. In the 1950's the Assembléia Legislativa do Estado, ruled by Cândido Norberto, decided to build their new headquarters next to Praça da Matriz, space holder of the edilic representation of the state public power. The PMPA entrusted the architects Carlos M. Fayet and Moacyr Moojen Marques, both employees of the Town planning Division of the Secretaria de Obras of the town, for the choice of the location, architectural project and administration of the work of the new auditory. Defining the concept of permanence of the amphitheater to open sky, in public area, as in Brasília, the marking of axels on the territory, designates a territorial investiture. In the

¹ CARNEIRO, Luis Carlos. **Porto Alegre: de Aldeia à Metropole**, Porto Alegre 1992, p.20

fields of the Redenção, the axels connect the beaux-arts sketch of the park designed by Agache in the 1930's with the boulevard of Osvaldo Aranha, in action generated by the existing pressures in the place. The circular building, sort of round-point of the implicit geometry, is born of the smooth operation performed on the topography in the meeting of the axels. Auditory and projection melt into the same surface, making the construction more like geographical element of the land than unidentified flying object in the sky. Crowned by the marquise, the operating topography makes the laminas that delimit the space of spectacles, a small horizontal streak, like a sandwich, compressed by the landscape and sky. The sharp horizontality of the building is tensed by the tower of vertical signal, oblique to the main axels of entrance for those that access through Osvaldo Aranha and perpendicular to the axels of the Park, in the subtle geometrical game suggested by the implementation of the auditory, interpreted as the communist symbol during military inquiry. The idea of covering the Araújo Vianna Auditory started in 1976. Among twelve alternatives studied at the time, including the idea of not covering, the choice was a solution constituted of trellis, wooden floor and plan aluminum plates, with the same form adopted by the today's solution. This proposal had the work sold in auction and judged, however it wasn't carried out. The alternative of covering it had always been very polemic. In 1994, the solution was the adaptation of the form originally conceived for a system of tensed membrane, the result of the adaptation to the resources available by the public power. The cover was armed with a spatial structure like a portico, supported on the ground in four minimum points, arranged asymmetrically to compensate the internal unevenness and supported by a trellis cylinder where the canvas is hindered and joined, resembling an umbrella. The cover attributes to the auditory a distinct profile, with change in the volumetry, and shortens the horizontality of the previous situation. The continuity of the assembly is guaranteed by the smoothness of the curve of the membrane that, in a way, is an extension of flat planes that were created by the slopes. Having passed the ten years of durability of the canvas, guaranteed by the manufacturer, the cover once again returns to the drawing board. The renewal and a new moment will be able to replace the Araújo Vianna Auditory as an important symbol of the city and a singular example of the Brazilian modern architecture, still without the due recognition. Even better, if with the open sky exposed, preserving its original nature of integration with the landscape, from amphitheater to acoustic hearing, from open space to access to the public, of bandstand over the plaza.

Palavras Chave

Arquitetura Moderna Brasileira, Arquitetura Moderna em Porto Alegre, Auditório Araújo Viana

“O ANFITEATRO, a FOICE e o MARTELO, o O.V.N. I e o GUARDA-CHUVA”

Vida e sobrevida do Auditório Araújo Vianna em Porto Alegre

O ANFITEATRO_Auditórios e Bastidores da Ribalta

Junto a Praça da Matriz, na “ágora” de Porto Alegre, esteve de 1927 a 1960, projeto de José Wiederspahn e Arnaldo Boni² o antigo auditório Araújo Vianna, no local onde está a Assembléia Legislativa do Estado. Formava a céu aberto, um espaço retangular delimitado por pérgulas, em cuja diagonal estava a concha acústica em forma de um quarto de esfera (Figura 1). Os assentos, oblíquos ao palco, eram na verdade bancos de praça e de fato continuam até hoje espalhados em várias áreas públicas de Porto Alegre.

Figura 1 – Auditório Araújo Viana, Praça da Matriz, 1927 a 1960. Fonte: TOMASI, Elisabeth, DEROSSO, Simone Graciela. **Auditório Araújo Vianna – 30 anos**, Porto Alegre, Unidade Editorial, 1994

No entanto, a mesma dinâmica urbana que fez desaparecer a vista do Guaíba, possível do antigo auditório e da Praça da Matriz, bem como o irmão gêmeo do Teatro São Pedro³, levou o Auditório Araújo Vianna para um outro momento de sua existência junto ao Parque Farroupilha⁴.

Na década de 1950 a Assembléia Legislativa do Estado, presidida por Cândido Norberto⁵, definiu pela construção de sua nova sede junto à praça da Matriz, detentora, em seu entorno, da representação edilícia do poder público estadual. Examinada as alternativas, entre o lote do Solar dos Câmaras e outras escassas hipóteses, o terreno ocupado pelo auditório oferecia uma possibilidade favorável. A comissão formada pela Assembléia para conduzir o assunto, coordenada pelo Sr. Oswaldo Goidanisch, pessoa ligada ao cinema e ao teatro, entrou em negociação com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na então administração do Prefeito

² CARNEIRO, Luis Carlos. **Porto Alegre: de Aldeia à Metropole**, Porto Alegre 1992, p.20

³ Edifício destinado ao poder judiciário Depois de incêndio foi substituído pelo Palácio da Justiça, na década de 1950, por projeto vencedor de concurso, de autoria de Luis Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet

⁴ ver TOMASI, Elisabeth, DEROSSO, Simone Graciela. **Auditório Araújo Vianna – 30 anos**, Porto Alegre, Unidade Editorial, 1994

Loureiro da Silva, para permuta da área. A negociação através de convênio transcorreu com tranqüilidade, definindo-se pela cedência da área junto a Praça da Matriz, ocupada pelo Auditório, de propriedade da PMPA, para a construção da sede da Assembléia⁶, em troca da construção de um novo auditório e um teatro para 400 pessoas, consolidando o Araújo Vianna como a sede da Banda Municipal de Porto Alegre, sua função original principal. O convênio determinava a responsabilidade de administração dos projetos e execução da obra pela prefeitura e provimentos de recursos pela Assembléia Legislativa.

A PMPA encarregou os arquitetos Carlos M. Fayet e Moacyr Moojen Marques, ambos funcionários da Divisão de Urbanismo da Secretaria de Obras⁷ do município, na oportunidade, para colaborarem na escolha do novo local e desenvolverem, projeto arquitetônico e administração da obra. A análise realizada na ocasião, segundo FAYET e MOOJEN, levava em consideração a vocação urbana e pública do auditório junto a Matriz, principalmente por sua relação com a praça e a utilização intensa dos usuários do espaço público e centro cívico. O Araújo Vianna tinha como principal função, a realização de retretas da Banda Municipal de Porto Alegre. O conceito original, de Auditório como extensão da área pública, ao ar livre, levou a proposta de sua implantação junto ao Parque Farroupilha⁸, no setor próximo a Osvaldo Aranha, zona baixa e alagadiça, sem incidência de árvores em local ocupado periodicamente pelos circos que visitavam a cidade. A Redenção, com a inexistência do Parque Moinhos de Vento e o Marinha do Brasil, construídos posteriormente, contava como a principal alternativa de lazer de boa parte da população e com boas condições de acesso.

A localização específica, segundo a percepção dos autores, ainda apresentava a virtude de oferecer articulação geométrica com o eixo do Chafariz das Águas dançantes, em cuja extremidade oposta estava o monumento de Bento Gonçalves, posteriormente transferido para a Av. João Pessoa, ortogonal ao eixo monumental da Av. das Nações construído na ocasião da exposição comemorativa da Revolução Farroupilha em 1935.

Estabelecido o local, imediatamente iniciaram considerações de projeto referente à necessidade de declividade na área destinada a platéia, atendendo parâmetros de visibilidade presentes na topografia da área anterior, próxima à matriz e ausentes no terreno plano dos campos da várzea. O entendimento inicial de partido para o projeto advém, portanto, da idéia de estabelecer uma operação sobre o terreno, criando a partir de uma topografia artificial, condições internas para a organização de um anfiteatro e externas para a desejável integração com o ambiente natural.

⁵ A sede da Assembléia localizava-se em antigo casarão situado na Av. Duque de Caxias, atualmente tombado pelo Patrimônio Histórico e encontrava-se sub-dimensionado

⁶ O concurso para assembléia foi realizado em, 1958, classificando em primeiro lugar a equipe de Gregório Zolko de São Paulo. A equipe de Moacyr Moojen Marques ficou entre os projetos classificados. Ver ESPAÇO ARQUITETURA. Porto Alegre, 195?, n.2,

⁷ O Eng. Edvaldo Pereira Paiva era o Diretor da Divisão de Urbanismo da Secretaria de Obras, Carlos M. Fayet era Chefe de Seção e Moacyr Moojen Marques, Chefe de Setor. A equipe teve o auxílio do estagiário acadêmico Sagunto (equatoriano) e do funcionário Milton Bernardes

⁸ Segundo MOOJEN, o projeto original do Parque Farroupilha de Alfredo Agache vinha, com modificações, sendo implantado gradativamente, com a criação de vários "recantos" (europeu, chinês, etc...) sendo que a área escolhida ainda não havia sido urbanizada e freqüentemente estava em más condições. A implantação do auditório, promoveu, portanto também uma ação de urbanização do setor.

Face ao considerável volume de terra necessário para esse conceito, e o fato do projeto vencedor para a Assembléia Legislativa propor níveis de subsolo que exigiram escavações expressivas no terreno da Duque de Caxias, ambas comissões, Prefeitura e Assembléia acordaram na retirada de terra da Matriz para a Redenção, com custo zero, casando conceito e matéria prima de ambas as praças, além da conjugação de dois momentos da história de um mesmo equipamento. O auditório veio da Praça da Matriz para o Parque Farroupilha, junto com o terreno.

Dada a inexistência de um programa de necessidades oficial, ou uma demanda específica estabelecida pelo “contratante” o programa foi definido tendo como ponto de partida as funções exercidas pela banda municipal da cidade, na Praça da Matriz, agregado de outras funções que incrementaram significativamente o programa original, cuja repercussão no volume da obra foi endossado pela Assembléia: aumento de capacidade de público proporcional ao aumento populacional urbano, sanitários decorrentes, concha acústica, retro-área para a concha, administração, sala de ensaios e camarins com sanitários, além da hipótese de um teatro para 400 pessoas. A equipe de arquitetos recebeu do secretário de obras do município uma certa autonomia para determinação dos parâmetros de projeto que foi desenvolvido na Prefeitura.

Além do aterro para a formação de um “terreno” no parque, outro fato determinante nas formulações iniciais, segundo FAYET, foi à questão acústica. Através de relações anteriores com representante da EUCATEX em Porto Alegre, foi veiculado estudo do engenheiro Roberto Paulo Richter, especialista em acústica, diretor do Instituto de Acústica de São Paulo, sem ônus para a PMPA⁹. Em uma análise mais precisa da localização do auditório, foram feitas medições do alto nível de ruído, junto a Osvaldo Aranha, na época trafegada por bondes, sugerindo o afastamento do edifício do logradouro, e a construção de painéis de fechamento lateral para contenção das ondas sonoras, já que desde sempre, a premissa do auditório era a de tipologia correspondente ao anfiteatro a céu aberto, como o da matriz. As paredes como painel de controle do som, no entanto não deveriam obstaculizar a conexão visual com o ambiente, sugerindo a configuração de planos soltos, com permeabilidade ao exterior. FAYET chama a tenção que o sistema de paredes soltas sob a marquise, favorecia a evacuação do auditório, após o término dos espetáculos, permitindo a saída de uma platéia lotada em menos de cinco minutos.

O mesmo engenheiro projetou a concha acústica com forma invulgar, de planos fracionados. Na análise realizada pelo engenheiro, em relação à limitação que as conchas acústicas esféricas trazem, é o excesso de concentração do som refletido em um mesmo ponto de convergência. A proposta para a nova concha apresentava, portanto o conceito de planos difusos estabelecendo faces de reflexão em várias direções, configurando a solução de maior complexidade geométrica lá construída¹⁰.

⁹ Fayet e Moojen, viajaram à São Paulo, para discutir com o Eng. Richter as diretrizes para o projeto, provenientes do estudo acústico e os parâmetros para o projeto da concha acústica

¹⁰ Entre os testes realizados com a concha acústica, posteriormente, o mais prosaico, realizado seguidamente pelos arquitetos, era a audição de um radinho de pilha colocado junto a concha, em qualquer ponto do auditório

O primeiro estudo, portanto, regravava o espaço do auditório como uma modelagem do terreno circundado por alguns planos, configurando um espaço mais caracterizado como parque e prolongamento da área aberta do que como espaço construído. O estudo assinala a organização geral do auditório, ordenado linearmente sobre o eixo determinado e o terreno artificial criado, circundado pelos “planos acústicos” e encabeçado na face oposta a Av. Osvaldo Aranha, pela previsão do teatro de 400 lugares usando o palco e a sala de ensaios na retaguarda como elementos comuns (Figura 2).

Figura 2 – Primeiro estudo do Auditório Araújo Vianna no Parque Farroupilha. Anfiteatro e teatro pra 400 pessoas, 1958. Fonte: Correio do Povo, 02 nov 1958, p. 30

Segundo FAYET surgiu de MOOJEN a concepção de reunir o conjunto de planos com um elemento horizontal unificador, através de uma laje em forma de anel. Essa marquise, além de configurar o espaço do anfiteatro, unificando as paredes posicionadas segundo o estudo de Richter foi imaginada também para abrigar o público emergencialmente em momentos de chuva. A marquise adquiriu um formato ovóide, em sua projeção horizontal (Figura 3).

Figura 3 – O Auditório logo após a construção. Imagem impressa no convite para a inauguração, 1964 e Implantação do Auditório e articulação com a geometria do parque, 1964. Fonte: Convite de inauguração do Auditório Araújo Viana

Definidos esses elementos, topografia, planos de fechamento, marquise e concha acústica, e estabelecida a capacidade de público julgada conveniente (4.500 lugares), o estudo inicial

recebeu ainda o acréscimo de um elemento vertical, na forma de torre de marcação visual para sinalização de eventos. A torre deveria possuir um sistema de iluminação semelhante ao utilizado pela Marinha brasileira para sinalização, que projeta ao céu fachos de luz ascendentes, a partir de um conjunto de projetores que giram sobre seu próprio eixo, fazendo os cruzamentos dos fachos subirem. A idéia era que o sistema de iluminação anunciasse à cidade os grandes eventos, com um certo *glamour*. O sistema nunca foi instalado. Para o projeto luminotécnico foi chamado o Eng. Sachs Perrone cuja equipe produziu uma maquete do auditório para estudos. Além da torre, um sistema de iluminação incorporado à marquise, criava no bordo interno e externo, preparado para encaixar uma luminária através de uma re-entrância em forma de calha lateral, um sistema de iluminação fluorescente em forma de anel, circundando todo o perímetro interno e externo da

Figura 4 – O Auditório Araújo Vianna com o sistema de iluminação ativado. Fonte: Acervo Arq. Moacyr Moojen Marques

marquise (Figura 4).

O cálculo estrutural da marquise e torre foi realizado por outro funcionário da prefeitura, Enga. Elis Ferreira. Mas o problema mais crítico era da concha que configurava um balanço transversal a partir de uma viga que vencia um vão importante¹¹. Neste caso foi consultado o Eng. Prof. Wolf que calculou e desenhou, com um sistema de coordenadas cada face da concha para execução de suas formas, bem como informou as coordenadas de cada vértice em um sistema de coordenadas tridimensional, para que a forma pudesse ser montada, já que trazia um problema considerável de geometria descritiva, além do estrutural.

¹¹ A concha apresenta 22m de boca, 12m de profundidade e 8m de altura.

Realizados os projetos, a coordenação da obra ficou a cargo dos arquitetos que programaram a realização de licitações por partes. Inicialmente a obra foi marcada pelo topógrafo da Prefeitura, José da Luz que locou a posição das estacas. A construção da estrutura ficou ao cargo de empreiteira vencedora da licitação. Dentre os problemas de marcação e execução, a concha acústica apresentava o problema complexo de locação e execução de formas, onde um mestre de obras, chamado “Seu Oto Arrué” teve importante contribuição. Para os acabamentos outra empresa venceu a licitação.

O projeto do novo auditório, finalizado em 1963 pelos arquitetos Carlos Maximiliano Fayet e Moacyr Moojen Marques acomoda 4.500 pessoas dentro de um espaço circular delimitado por planos desencontrados que apóiam uma marquise em forma de anel. O eixo formado pela concha acústica com a entrada prolonga-se pelo pórtico de acesso até a Avenida Osvaldo Aranha, ancorando o edifício na Avenida. A torre de iluminação, por sua vez, angular à entrada, traça com o Chafariz das Águas Dançantes, um outro eixo perpendicular à Avenida das Nações, espinha dorsal do Parque Farroupilha (Figura 3).

A inauguração se deu em 1964, na gestão do Prefeito Sereno Chase cassado durante o golpe militar logo a seguir. Na memória de FAYET e MOOJEN a inauguração foi comovente ao som do concerto 1812 de Tchaikowski, orquestrada pela OSPA, dirigida pelo maestro Pablo Kolmos, com estampidos de canhões levados ao parque para a efeméride e a presença dos dragões de Rio Pardo perfilados ao longo da passarela de acesso. Na memória de muitos outros, óperas nos anos 1960, Música Popular Brasileira, nos 1970 e Rock and Roll em parte dos 1980.

Durante a revolução, estabeleceram-se comissões de inquérito militares. Na prefeitura a comissão foi dirigida por um coronel da Brigada Militar. FAYET foi chamado e interrogado sobre sua viagem a Cuba, se tinha ligações com o Partido Comunista, e finalmente foi indagado, pelo próprio coronel, no que havia sido a “inspiração” para o projeto do auditório. FAYET diante desta indagação expôs questões e definições de arquitetura. Posteriormente soube-se através de pessoa que integrava a comissão que a questão que incomodava o Coronel era o fato do Auditório lembrar a foice e o martelo visto de cima (Figura 5).

Figura 5 – Planta Baixa, Vista da Cobertura, projeto definitivo, originais. Fonte: Acervo Arq. Moacyr Moojen Marques

A FOICE E O MARTELO_Comunistas, Militares e Astronautas

Quando Arthur Drexler escreveu sobre a exposição intitulada *Five Architects* realizada no MoMa de Nova York¹² a assertiva

para quem realmente tem talento para a arquitetura, ser arquiteto exclui toda a novela política.(..) seu trabalho propõe uma modesta reivindicação: trata-se só de arquitetura, não da salvação do homem, e a redenção da terra. Para aqueles que amam a arquitetura isso não é pouco¹³”

deixava exposto, de maneira emblemática, a crítica praticada ao Movimento Moderno, a partir dos anos 1950, a um dos de seus fundamentos: a dimensão revolucionária e utópica da arquitetura e urbanismo modernos, a crença na capacidade de superação das injustiças sociais através das mudanças urbanas, do aporte das novas tecnologias, da nova organização espacial das edificações e dos novos usos. A ideologização da arquitetura como uma ferramenta de ação política revelava um espírito intrínseco ao Movimento Moderno: A ação arquitetônica e urbana entendida como instrumento de ação social, objetivando a construção não apenas de um espaço moderno, mas de uma sociedade e de um homem moderno, de natureza mais justa, saudável e ética. A geração pioneira do Movimento Moderno no Brasil confundiu-se com o pensamento progressista e célebres são as manifestações sociais de lideranças como Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas. No Rio Grande do Sul, a esquerda também predominou como tendência política dentre a vanguarda artística. A Escola de Belas Artes e a Faculdade de Arquitetura, a partir de 1954 até a revolução em 1964, efervesciam em um ambiente fortemente politizado. Esse fenômeno e sua correspondência com a própria natureza da arquitetura são objeto de outras considerações, porém freqüentes simplificações dessa relação, limitam o entendimento de determinadas circunstâncias históricas e por outro lado provocam acontecimentos canhestros. O espírito progressista, a arquitetura como uma causa, a visão revolucionária, de fato alimentou a índole e a vitalidade de ação da jovem vanguarda da arquitetura moderna, além do combustível advindo de sua formação profissional. Fayet e Moojen, durante suas vidas discentes e mais tarde como professores da FAUFRGS, estiveram sempre dedicadas as militâncias políticas, quer simpatizantes do partido comunista, quer artífices da política acadêmica, essa confundida com o próprio debate de tendências arquitetônicas, entre uma engenharia conservadora e ligada à tradição acadêmica e uma arquitetura renovadora filiada ao Movimento Moderno. A produção apaixonada da arquitetura e do urbanismo dedicava-se a esses ideais: afirmação da arquitetura moderna como novo paradigma coletivo e renovação social através das mudanças espaciais. No entanto, como afirmou Antonio Toca Fernandez em relação aos próprios arquitetos modernos “nem estão todos os que são, nem são todos os que estão”. Assim nem todos os arquitetos

¹² Exposição reunindo a obras dos cinco arquitetos nova iorquinos, Richard Meier, Peter Eisenman, Michael Graves, Paul Gwathmey e John Hedjuk em 1969

¹³ ver ROWE, Collin et al **Five Architects**, Barcelona, Gusavo Gili, 1975

modernos eram exatamente de esquerda, nem todos os de esquerda eram exatamente arquitetos. Muitos, sem o desempenho desejado na profissão, esconderam-se atrás do discurso político. Outros usavam o discurso político, para obter as oportunidades profissionais desejadas. Alguns, como em parte Drexler afirmou, nunca deixaram de fazer arquitetura com competência em detrimento de suas responsabilidades políticas e sociais, mas também em vice-e-versa, nunca deixaram de pensar coletivamente, ao fazer arquitetura, como em parte Drexler e os New York's Five insinuaram. Fayet e Moojen projetaram e realizaram a coordenação técnica das obras do Araújo Vianna, cada um com um pouco mais de 25 anos de idade. Ambos realizaram o trabalho como funcionários públicos do Município, dentre outros importantes projetos em andamento naquele momento, como o Plano Diretor de Porto Alegre na equipe coordenada por Edvaldo Paiva, além de suas atividades dedicadas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A dedicação à coisa pública, feita com desembaraço e generosidade resultava em obras públicas representativas de ideais de qualidade urbana e social e de afirmação da nova arquitetura. O desaparecimento do Estado como promotor de obras públicas, a partir dos anos 1970, por razões econômicas, entre outras, é um fato já consagrado, não obstante, nem sempre é observado, com a mesma percepção, a desaparecimento de técnicos capazes, na realização dos serviços de arquitetura e urbanismo nas equipes que compõem o poder público.

Ainda algumas simplificações, que confundiam toda ação arquitetônica como um ato comunista, levaram um coronel da brigada a intimar Fayet para interrogatório nos inquéritos militares realizados durante a revolução de 1964. Moojen respondeu a dois, um na prefeitura, outro na universidade. Fayet igualmente a dois, sendo que na prefeitura, a pretexto de ter projetado o auditório em um partido, cuja implantação emblematizaria a foice e o martelo da bandeira soviética, respondeu de forma inocente as razões arquitetônicas do projeto realizado, desconhecendo a acusação. Mais tarde soube das suspeitas do coronel e do absurdo do simplório imaginado. Fazer política, através da vista superior de um anfiteatro em meio a um parque. Talvez para comover astronautas.

Figura 6 – Vista aérea 2006 - Vista superior da Maquete do Auditório – 1959. Fonte: Google Earth, Correio do Povo, 02 nov 1958, p. 30

O O.V.N.I_ Geometria, Topografia e Território

Joseph Rykwert, na aula inaugural do semestre letivo de 2005/1 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do UniRitter, realizada no novo auditório, ainda em construção¹⁴, a título de inauguração do espaço, citou seu livro a sedução do lugar¹⁵, onde narra o ritual de marcação do território, realizado pelas legiões romanas na tomada de posse e início da construção de acampamentos militares que ocasionaram o surgimento de novas cidades. Como em Brasília, a marcação de eixos sobre o território, assinala uma tomada de posse territorial como quem faz um xis no mapa. Nos campos da Redenção, os eixos conectam o traçado *beaux-arts* do parque realizado por Agache na década de 1930 com o *boulevard* da Osvaldo Aranha, em uma ação que se afasta da idéia de objeto voador pousado e se aproxima do conceito de espaço gerado pelas pressões existentes no lugar (Figura 6). A edificação circular, espécie de *carrefour* ou *round-point* da geometria implícita, em que pese à força centrípeta ocasionada pela individualidade das formas circulares em relação ao espaço adjacente, nasce da operação suave efetuada sobre a

Figura 7 – Fachada Norte (Av. Osvaldo Aranha), Fachada Oeste, Fachada Sul (retaguarda voltada ao Parque Farroupilha, projeto definitivo, originais. Fonte: Acervo Arq. Moacyr Moojen Marques

¹⁴ Projeto de Cláudio L. G. Araújo e Equipe no final da década de 1990.

¹⁵ RYKWERT, Joseph. **A sedução do lugar**, São Paulo, Martins Fontes, 2004.

A aguda horizontalidade do edifício é tencionada pela torre de sinalização vertical, oblíqua ao eixo principal de ingresso de quem acessa pela Osvaldo Aranha e perpendicular ao eixo do Parque, no sutil jogo geométrico sugerido pelo projeto do auditório. Outro vetor geométrico importante é o próprio eixo de acesso, ladrilhado com peças brancas, que determina potencia visual para o acesso em leve acive, vencendo a topografia artificial e conduzindo o espectador às cotas mais altas da platéia (Figura 8). No percurso, espaços assimétricos com bancos, espelhos d'água, canteiros de forma irregular ladeiam o caminho à maneira moderna de ordenar o espaço aberto como Burle Marx no entorno imediato do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. No meio do

Figura 8 – Auditório Araújo Vianna, eixo principal de acesso. Fonte: Fotos do autor

trajeto, onde a declividade se acentua, um pórtico em forma de *dólmén* constituído de planos reafirma a linearidade do trajeto e a autoridade do eixo, conduzindo ao ingresso frontal do auditório, ruptura dos planos de fechamento, sob a marquise (Figura 7). Neste ponto o trajeto assume a ortodoxia do ingresso em casas de espetáculos ou templos. Inflecte para as laterais, em ambiente cálido pela sombra da marquise, acentua a acividade, para emergir sobre a platéia com dramaticidade no impacto visual.

Da platéia descortinam-se além da visual desconcertante da concha acústica em forma de fractal,

Figura 9 – Auditório Araújo Vianna, aberturas para o Parque Farroupilha. Fonte: Fotos do Autor

visuais em diagonal, pelos espaços vazios gerados pelos planos de fechamento girados, trazendo para os olhos da platéia, já encharcados com o azul do céu, a natureza circundante (Figura 8). Externamente a fachada da retaguarda do palco, apesar de contar com dois pés-direitos, ocasionados pela altura da platéia e o aterro na fachada principal, desmaterializa-se pela predominância do vazio, sublinhado pela porosidade dos elementos vazados que faceiam a sala de ensaios (Figura 9).

Internamente, entre platéia e palco, que se coloca em nível próximo ao do ingresso, abre-se o fosso da orquestra, que além de acentuar a leveza predominante no conjunto, evidencia associado com a concha, a natureza acústica do espaço, despreparado para som eletrônico, como equivocadamente utilizou-se posteriormente.

Em que pese às limitações de utilização, e o desconforto ocasionado periodicamente pelas características climáticas de Porto Alegre, as excelentes condições visuais e acústicas para a platéia do anfiteatro em uso, ganham singularidade com a presença subliminar do céu na cena do espetáculo.

Nem em todos os dias do ano se pode banhar-se no mar, ou sentar-se à frente do fogo. Mas assistir a um espetáculo, em uma noite de verão, com o ar fresco no rosto e as estrelas no olhar é uma qualidade que faz outras limitações fazerem sentido. O anfiteatro é ato contínuo do território do parque e de sua natureza.

Figura 10 – Auditório Araújo Vianna. Fonte: Acervo Arq. Moojen Marques, foto do autor

O GUARDA CHUVA_ a Praça e o Coreto

A Idéia de cobrir o Auditório Araújo Vianna vem desde 1976, quando foi cogitada pela primeira vez, a execução de uma cobertura.

Entre doze alternativas estudadas na época, optou-se por uma solução constituída de treliça espacial de alumínio que sustentava um grande assoalho de madeira revestido externamente por chapas planas de alumínio pré-pintadas de branco, com a mesma forma adotada pela solução de hoje. Esta proposta chegou a ter a obra licitada e julgada, no entanto não foi realizada. Ao longo

da existência do auditório a alternativa de cobri-lo sempre gerou muitas polêmicas. No final da década de 1980 surgiram novas propostas¹⁶ de cobertura e novo debate a respeito do uso do espaço, motivando a Prefeitura Municipal de Porto Alegre para que em 1994 fosse elaborado o projeto definitivo de cobertura e recuperação do auditório, pelos autores do projeto original.

A solução ficou por conta da adaptação da forma concebida originalmente a um sistema de membrana tracionada resultado da adequação das concepções iniciais aos recursos disponíveis do poder público. A obra, além da cobertura recuperou, a platéia com novas poltronas, os sanitários e as áreas de apoio do auditório, bem como pinturas e condicionamento geral. A cobertura foi armada com uma estrutura espacial em forma de pórtico, apoiada ao solo em quatro pontos mínimos, dispostos assimetricamente para compensar o desnível interno, sustentando um cilindro treliçado onde se dá o travamento da lona. Sobre a marquise, um novo anel, também treliçado, trouxe a fixação da lona na outra extremidade e vinculou-se ao solo através de discretos cabos que externamente evitam o arrancamento (Figura 11). O novo elemento de cobertura visto a partir de suas visuais principais, atribui ao auditório um perfil distinto, com mudança na volumetria, altura da edificação e diminuição da horizontalidade anterior. No entanto a continuidade do conjunto é garantida pela suavidade da curva da membrana da cobertura que de certa maneira é prolongamento dos planos criados pelos taludes (Figura 11).

Figura 11 – Auditório Araújo Vianna, estrutura da cobertura, década de 1990. Fonte: Acervo Arq. Moayr Moojen Marques

Passados os dez anos de durabilidade da lona, garantida pelo fabricante, o requisito da cobertura novamente retorna à prancheta.

Uma renovação e um novo momento certamente recolocarão o Auditório Araújo Vianna como um importante símbolo da cidade e um exemplar singular da arquitetura moderna brasileira, ainda sem o devido reconhecimento,

¹⁶ Jovens arquitetos integrados pela equipe do arquiteto Luis Roberto Marques, ensaiaram um estudo de coberturas leves, sob o conceito de abrir um “Guarda Chuvas” sobre o auditório.

Também como lugar de fruição, de reunião, de celebração da cultura e identidade local, como enxergaram o público lírico dos 1960, os hippies dos 1970, tribos da Osvaldo Aranha, roqueiros, metaleiros e punks nos 1980 e como hoje enxerga Nei Lisboa, da janela de sua casa, em frente ao auditório, no Bom Fim-Berlim.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARQUITECTURA PANAMERICANA, Santiago do Chile, Federación Panamericanan de Asociaciones de Arquitectos, n. 004, maio 1996. Arquitetura no Brasil: depoimentos.
- CANEZ, Anna Paula. MARQUES, Sergio Moacir. **O Mercado Público e o Auditório Araújo Vianna: O Momento Presente.** Boletim Informativo, Instituto de Arquitetos do Brasil-RS, n. 17, Porto Alegre, set 1996.
- CARNEIRO, Luis Carlos. **Porto Alegre: de Aldeia à Metrópole,** Porto Alegre 1992, p.20
- ESPAÇO ARQUITETURA. Porto Alegre, 195?, n.2
- FAYET, Carlos Maximiliano. MARQUES, Moacyr Moojen. **Cobertura do Araújo Vianna – Memória Técnica.** 1994 (cópia xerografada)
- FAYET, Carlos Maximiliano. **Entrevista com o autor.** Porto Alegre, set 2006.
- MOOJEN, Moacyr Moojen. **Entrevista com o autor.** Porto Alegre, out 2006.
- ROWE, Collin et al **Five Architects,** Barcelona, Gustavo Gili, 1975
- RYKWERT, Joseph. **A sedução do lugar,** São Paulo, Martins Fontes, 2004
- TOMASI, Elisabeth, DEROSSO, Simone Graciela. **Auditório Araújo Vianna – 30 anos,** Porto Alegre, Unidade Editorial, 1994.
- XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre.** São Paulo: Pini, 1987